

УДК 617-089

DOI 10.5281/zenodo.17799532

Научная статья

ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

PREVENTION OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS

СТЯЖКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,

*доктор медицинских наук, профессор,
заведующая кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии,
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный медицинский университет».*

ЗАЙЦЕВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ,

*хирург,
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный медицинский университет».*

ПОРЫВАЕВ ГРИГОРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,

*онколог,
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный медицинский университет».*

ШИШКИН МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*хирург,
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный медицинский университет».*

ЕФИМОВА ЕЛИЗАВЕТА ВЯЧЕСЛАВОВНА,

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный медицинский университет».

ЛАЗАРЕВА АЛЁНА ЮРЬЕВНА,

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный медицинский университет».

STYAZHKINA SVETLANA NIKOLAEVNA,

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Topographic Anatomy and Operative Surgery,
Izhevsk State Medical University.*

ZAYTSEV DMITRY VIKTOROVICH,

*surgeon,
Izhevsk State Medical University.*

PURYVAEV GRIGORY ANATOLIEVICH,

*oncologist,
Izhevsk State Medical University.*

SHISHKIN MAXIM ALEXANDROVICH,

*surgeon,
Izhevsk State Medical University.*

EFIMOVA ELIZAVETA VYACHESLAVOVNA,

Izhevsk State Medical University.

LAZAREVA ALENA YURIEVNA,

Izhevsk State Medical University.

В статье рассматриваются такие аспекты, как стратификация риска, предоперационная оценка состояния основных систем организма и целевые профилактические мероприятия. На основе

системного анализа научной литературы и клинических рекомендаций авторы рассматривают организационные и клинические подходы к предоперационной подготовке и ведению послеоперационного периода. В работе детально описаны меры профилактики специфических осложнений: тромбоза легочной артерии, инфаркта миокарда, острой дыхательной и почечной недостаточности, перитонита, кишечной непроходимости и послеоперационных грыж. В результате определено, что комплексный мультидисциплинарный подход, основанный на индивидуальной оценке риска, позволяет существенно снизить частоту послеоперационных осложнений. Вкладом авторов является систематизация современных принципов профилактики и адаптация их для практического применения в условиях многопрофильного стационара.

This article examines such aspects as risk stratification, preoperative assessment of the main body systems, and targeted preventive measures. Based on a systematic analysis of scientific literature and clinical guidelines, the authors examine organizational and clinical approaches to preoperative preparation and postoperative management. The paper describes in detail measures to prevent specific complications: pulmonary embolism, myocardial infarction, acute respiratory and renal failure, peritonitis, intestinal obstruction, and postoperative hernias. It is concluded that a comprehensive multidisciplinary approach based on individual risk assessment can significantly reduce the incidence of postoperative complications. The authors' contribution is the systematization of modern prevention principles and their adaptation for practical application in a multidisciplinary hospital setting.

Ключевые слова: предоперационное обследование, послеоперационный период, стратификация риска, тромбоз легочной артерии, инфаркт миокарда, индекс Голдмана, острая почечная недостаточность.

Key words: preoperative examination, postoperative period, risk stratification, pulmonary thromboembolism, myocardial infarction, Goldman index, acute renal failure.

Несмотря на значительные достижения современной хирургии, анестезиологии и реаниматологии, послеоперационные осложнения остаются серьезной медико-социальной проблемой, приводя к увеличению сроков госпитализации, стоимости лечения, инвалидизации пациентов и летальности [6, с. 41]. По данным современных исследований, частота послеоперационных осложнений в абдоминальной хирургии может достигать 25–30 %, а в кардиохирургии — 10–15 % [14, с. 255]. В условиях роста объема и сложности выполняемых оперативных вмешательств, а также увеличения доли пациентов пожилого и старческого возраста с полиморбидным фоном, разработка и внедрение эффективных систем профилактики осложнений приобретают первостепенное значение.

Обзор литературы.

Проблеме профилактики послеоперационных осложнений посвящены многочисленные отечественные и зарубежные исследования. В работах Н.В. Мерзликина, С.В. Петрова подробно освещены общие принципы предоперационной подготовки и ведения послеоперационного периода [6; 7]. В международных руководствах (Bailey and Love's Short Practice of Surgery, Fischer's Mastery of Surgery) особый акцент делается на стратификации риска с использованием валидированных шкал (индекс Голдмана, шкала Carini) и протоколировании профилактических мероприятий [11; 14]. Однако, как показывают исследования, на практике часто наблюдается фрагментарное применение этих принципов, что снижает их эффективность.

Методы и методология.

Предметом исследования является система профилактики послеоперационных осложнений. Объект исследования — организационные и клинические подходы к предоперационной подготовке и ведению послеоперационного периода.

В исследовании применялись методы системного анализа, обзора современной научной литературы и клинических рекомендаций. Обзор литературы проводился в электронных базах данных PubMed/MEDLINE, eLIBRARY.RU и CyberLeninka с фокусом на публикации за последние 10 лет (2014–2024 гг.), за исключением фундаментальных руководств и классических трудов, сохраняющих свою актуальность. Поискковые запросы формулировались с использованием ключевых слов на русском («предоперационная подготовка», «профилактика послеоперационных осложнений», «стратификация хирургического риска», «индекс Голдмана», «шкала Caprini») и английском языках («preoperative assessment», «postoperative complications prevention», «surgical risk stratification», «Goldman index», «Caprini score»). Критериями включения служили статьи, содержащие данные о распространенности послеоперационных осложнений, работы, посвященные методам предоперационной оценки риска, клинические рекомендации, протоколы и обзоры, описывающие конкретные меры профилактики, а также отечественные и зарубежные рекомендации и руководства по общей хирургии. Из анализа исключались нерцензируемые публикации, отчеты об отдельных клинических случаях без обобщающего анализа и устаревшие источники, если их положения не цитировались в современных руководствах.

Обсуждение.

Цель предоперационной подготовки — оценить индивидуальный риск послеоперационных осложнений и включить эту оценку в планы оперативного вмешательства. Важно взаимодействие оперирующего хирурга и больного. Следует перед операцией навестить больного, объяснить, какая операция ему предстоит, и как он будет себя чувствовать после операции, рассказать о возможных последствиях. Хирург должен быть честен с больным, чтобы он мог доверять ему и верить в благоприятный исход. Анализируя клинически доступные данные, мы можем попытаться стратифицировать и модифицировать риск так, чтобы уравнение склонялось в сторону уменьшения риска. Детальный анализ анамнезов пациентов с использованием подходов «больших данных» привел к разработке целевых мер, направленных на снижение риска хирургических вмешательств для конкретного пациента. Таким образом, предоперационная оценка стала включать не только прогнозирование риска, но и рассмотрение потенциальных превентивных вмешательств, как на индивидуальном уровне пациента, так и на системном уровне [12, с. 483].

Первоначальная оценка включает стандартный сбор анамнеза и полное физическое обследование: осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация, определение гемодинамики (пульс, артериальное давление) — должны выполняться последовательно, без торопливости. Наличие аллергии, принимаемые в настоящее время лекарства, хронические заболевания, связанные и не связанные с хирургическим вмешательством, предшествующие процедуры, а также стадия и острота заболевания — все это способствует определению риска и пользы [12, с. 488]. Инструментальные исследования обладают высокой точностью в установлении или подтверждении диагноза, их проводят с помощью ультразвуковой диагностики (УЗИ), компьютерной томографии (КТ), рентгенографии, эндоскопии, ангиографии, электрокардиографии (ЭКГ) и множества других.

Предоперационная подготовка.

Сердечно-сосудистая система.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во многих странах и вносят свой вклад в послеоперационную смертность. Существует методика расчета сердечного риска — индекс Голдмана. Это многофакторный индекс риска кардиальных осложнений в некардиальной хирургии. Разработан для предоперационной оценки пациентов, с повышенным риском развития сердечно-сосудистых осложнений в послеоперационном периоде [9, с. 457]. Учитываются следующие факторы: анамнез пациента, физическое

состояние, кардиальный статус, объем и экстренность оперативного вмешательства. Основные критерии, включаемые в индекс Голдмана:

1. Возраст пациента: старше 70 лет — 5 баллов.
2. Наличие инфаркта миокарда в анамнезе: наличие инфаркта миокарда в последние 6 месяцев — 10 баллов.
3. Хроническая сердечная недостаточность: наличие симптомов сердечной недостаточности — 11 баллов.
4. Неустойчивость артериального давления: наличие неустойчивой гипертензии или артериальной гипертензии, плохо контролируемой медикаментозно — 5 баллов.
5. Наличие инсульта или транзиторной ишемической атаки в анамнезе: наличие инсульта или транзиторной ишемической атаки в анамнезе — 6 баллов.
6. Нарушения электролитного баланса (например, гипокалиемия или гипомagnesия): наличие таких нарушений — 3 балла.
7. Наличие диабета с осложнениями: диабет, сопровождающийся органическими поражениями (например, ретинопатией, нефропатией) — 3 балла.
8. Потребность в срочной хирургии: если операция неотложная — 4 балла.

Интерпретация результатов:

- 1) 0–5 баллов — низкий риск, плановая операция может быть стандартной без дополнительных мер по кардиологической подготовке.
- 2) 6–12 баллов — средний риск, может потребоваться дополнительное обследование больного или консультация кардиолога перед операцией.
- 3) 13 и более баллов — высокий риск, рекомендуется тщательная подготовка, которая включает консультацию с кардиологом, и возможно изменения хирургического или анестезиологического плана операции.

Дыхательная система.

Предоперационная оценка функции легких может потребоваться при торакальных или общехирургических процедурах. В то время как хирургические вмешательства на конечностях и нижних отделах брюшной полости мало влияют на функцию легких и не требуют их тщательного исследования на грудной клетке, процедуры на торакальных и верхних отделах брюшной полости могут снижать легочную функцию и предрасполагать к легочным осложнениям. Соответственно, разумно рассмотреть возможность оценки легочной функции во всех случаях резекции легкого, при торакальных процедурах, требующих однологочной вентилизации, а также при тяжелых абдоминальных и торакальных операциях у пациентов старше 60 лет, имеющих серьезные сопутствующие заболевания, курящих или страдающих хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) [13, с. 216]. Функциональные тесты: спирометрия (измеряет форсированную жизненную емкость легких (ФЖЕЛ), кардиопульмональный тест, тесты с физической нагрузкой (подъем по лестнице) и др.

Нервная система.

У пациентов, перенесших инсульт, следует учитывать ранее существовавший неврологический дефицит. Эти пациенты могут принимать антитромбоцитарные средства или антикоагулянты. Важно убедиться в том, что неврологический и сердечно-сосудистый риск тромбоза низкий, в таком случае антиагреганты могут быть временно отменены перед операцией. Если тромботический риск считается высоким и пациенту предстоит операция с высоким риском кровотечения, следует продолжать прием аспирина. В послеоперационном периоде продолжают принимать противосудорожные и противопаркинсонические препараты, чтобы помочь ранней мобилизации пациента. Прием лития следует прекратить за 24 часа до операции; необходимо измерить его уровень в крови, чтобы исключить токсичность. Анестезиолог должен быть проинформирован, если пациенты принимают психиатрические препараты, такие как трициклические антидепрессанты или ингибиторы моноаминоксидазы, по-

сколькo они могут взаимодействовать с анестетиками [14, с. 261]. Дополнительные рекомендации для гериатрических пациентов включают скрининг для выявления когнитивных дефицитов, с направлением на поддержку в случае положительного теста. Также следует проводить оценку рисков послеоперационного бреда (недостаточный контроль боли, нарушение сна), избежание полифармакологии (в частности, избегая препаратов, которые способствуют бреду). После операции необходимо поощрение раннего возвращения к активности и физической терапией и выделение достаточного времени для консультирования пациентов, их семей и лиц, принимающих решения.

Мочеполовая система.

Хирургическое вмешательство может ухудшить уже существовавшую почечную дисфункцию. Растет признание того, что почечная недостаточность, проявляющаяся даже небольшим преходящим повышением уровня креатинина в сыворотке крови в послеоперационном периоде, связана с более поздней смертностью. Таким образом, предоперационная оценка должна быть основана не только на определении текущего статуса хронической или острой почечной болезни, но также на возможности дальнейшего ухудшения [12, с. 508]. До операции сдается общий анализ мочи. Женщины проходят осмотр у гинеколога, мужчины — у уролога. Во время менструации операции не рекомендуется проводить из-за изменений в системе гомеостаза, нестабильного гормонального фона и снижения уровня гемоглобина.

Пищеварительная система.

Пациентам рекомендуется не принимать твердую пищу в течение 6 часов и прозрачные жидкости (изотонические напитки и воду) в течение 2 часов до анестезии, чтобы избежать риска аспирации желудочного содержимого (синдром Мендельсона). Если операция откладывается, следует разрешить пероральный прием прозрачных жидкостей за 2 часа до операции или начать внутривенное введение жидкости, особенно уязвимым группам пациентов, например: детям, пожилым и диабетикам [14, с. 259]. Для пациентов с заболеваниями печени необходимы дополнительные обследования на наличие проблем со свертыванием крови и поражения почек. Плановое хирургическое вмешательство следует отложить до разрешения острого эпизода (например, холангита). Анализы крови, которые необходимо выполнить, включают функциональные тесты печени, коагулограмму, уровень глюкозы в крови. Следует учитывать наличие асцита, варикозно-расширенных вен пищевода, гипоальбуминемии, задержки натрия и воды, поскольку все они могут влиять на выбор и результат анестезии и хирургического вмешательства. Перед операцией необходимо извлечение съемных зубных протезов, чистка зубов и полоскание полости рта. Очищение кишечника с помощью клизм (не слабительных средств). Во время операции: щадящая техника, использование атравматических игл и синтетических нитей, тщательное промывание раны антисептиками, изоляция раны от брюшной полости, санация брюшной полости при перитоните. При экстренных операциях абсолютно противопоказаны клизмы при остром аппендиците, прободной язве, ущемленной грыже. Обязательно опорожнение желудка зондом.

Кожные покровы.

Предоперационная подготовка кожи пациента и хирурга важна для предотвращения инфекции в области хирургического вмешательства. Эффективность зависит от типа используемого антисептика и способа применения. Рекомендуется, чтобы размер подготовленной области был достаточным, раствор наносился концентрическими кругами, аппликатор выбрасывался после достижения периферии и давалось время для высыхания раствора, особенно при использовании спиртовых растворов, поскольку они обладают летучестью и горючестью. Также аппликатор должен быть стерильным, а раствор должен наноситься и распространяться от места разреза к периферии [13, с. 232].

Послеоперационный период.

Послеоперационный период — время с окончания операции до полного восстановления трудоспособности больного. Выполненная по всем требованиям предоперационная подготовка — это главная профилактика послеоперационных осложнений.

Сердечно-сосудистая система.

Недостаток кислорода после операции обусловлен уменьшением объема циркулирующей крови (ОЦК), если дефицит ОЦК связан с кровопотерей, может потребоваться инфузионная терапия. Важен постоянный контроль артериального давления, пульса и центрального венозного давления [8, с. 11–13].

Инфаркт миокарда.

Изменения ЭКГ могут возникать до появления каких-либо признаков или симптомов ишемии миокарда. Таким образом, раннее выявление может определять дальнейшее вмешательство для предотвращения любого необратимого повреждения в случае острой ишемии миокарда. Сегмент ST является наиболее пострадавшим участком ЭКГ при ишемии миокарда. Депрессия ST обычно указывает на недостаточное кровоснабжение миокарда и может быть быстро устранена с помощью вмешательства. С другой стороны, подъем ST обычно указывает на острый коронарный синдром и может прогрессировать до необратимой ишемии, если не устранить ее быстро с помощью прямой фармакологической терапии или чрескожной реваскуляризации [11, с. 314].

Дыхательная система.

Острая дыхательная недостаточность бывает двух видов: вентиляционная и паренхиматозная. Сначала начинается отёк бронхиального дерева, вследствие этого возникает обтурация и затрудняется газообмен. Меры профилактики включают в себя восстановление проходимости дыхательных путей, устранение бронхоспазма и обеспечение отхождения мокроты, чтобы предотвратить активацию микробов и дальнейшее развитие вторичных легочных осложнений [1, с. 34]. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) — это окклюзия легочных артерий, которая возникает из-за миграции тромба из глубоких вен нижних конечностей через правое предсердие. Больному резко становится хуже: боль в грудной клетке и в правом подреберье, признаки глубокого тромбоза вен (асимметричный отёк, боль по ходу сосудов), синкопальное состояние, одышка в покое, тахикардия, коллапс. Многообразие проявлений ТЭЛА затрудняет раннюю диагностику, что часто приводит к неправильному лечению и летальному исходу. Для профилактики ТЭЛА, являющейся жизнеугрожающим осложнением, необходима оценка риска по шкале Caprini с последующим назначением медикаментозной (низкомолекулярные гепарины, новые оральные антикоагулянты) и/или механической (компрессионный трикотаж, пневмокомпрессия) тромбопрофилактики. Возрастные изменения являются независимыми факторами риска послеоперационных легочных осложнений.

Нервная система.

Когнитивные дисфункции проявляются ухудшением памяти, снижением внимания, спутанностью речи. Неврологические осложнения возникают из-за сдавления или повреждения периферических нервов во время операции. Тяжелым осложнением может быть парез. Адекватное обезболивание является основным методом профилактики [4].

Мочеполовая система.

Острая почечная недостаточность приводит к снижению диуреза и ранним проявлением перегрузки жидкостью, например, усилению отеков или гипоксии с увеличением потребности в кислороде. Острую почечную недостаточность диагностируют по лабораторным показателям креатинина и АМК (азот мочевины крови). Уровни АМК и креатинина в крови определяются тем, насколько хорошо они выводятся почками, и обычно почками выводится от 80 % до 90 % общего азота организма. Когда АМК повышается, это свидетельствует о повреждении почек. Креатинин является отражением мышечной массы. Функцию почек можно измерить по клиренсу креатинина, который рассчитывается в мл/мин. Для мужчин (норма

90–150 мл/мин): СКФ = $1,23 * ((140 - \text{возраст (годы)}) * \text{масса тела (кг)} / \text{креатинин крови (мкмоль/л)})$. Для женщин (норма 90–130 мл/мин): СКФ = $1,05 * ((140 - \text{возраст (годы)}) * \text{масса тела (кг)} / \text{креатинин крови (мкмоль/л)})$. Резкое снижение СКФ, приводящее к изменениям объемного статуса и накоплению азотистых продуктов и уремических токсинов, является определением острой почечной недостаточности [11, с. 223]. Профилактика заключается в строгом соблюдении асептики и антисептики во время операции и антибиотикотерапией. Также важно тщательное наблюдение и своевременное снятие мочевых катетеров. Со стороны половой системы могут быть паховые грыжи — ранняя диагностика не представляет трудностей, что позволяет быстро устранить данное осложнение.

Осложнения со стороны органов брюшной полости.

Перитонит — тяжелое осложнение в абдоминальной хирургии. Он является одной из основных причин смертности после операций. Перитонит относится к ранним осложнениям. Развивается из-за инфицирования брюшной полости во время операции или после нее (первичный перитонит). Деструктивные и посттравматические повреждения (перфорация органов брюшной полости, панкреонекроз и др.) приводят к развитию вторичного перитонита. Специфической профилактики нет, необходимо соблюдать правила асептики и антисептики во время операции. У больного будут наблюдаться разлитые боли в животе, напряженность и болезненность мышц, снижение артериального давления, учащение пульса. Ранняя диагностика позволяет эффективно лечить перитонит. Кишечная непроходимость (КН) одна из распространенных и тяжелых осложнений в абдоминальной хирургии. Выделяют динамическую и механическую непроходимость. Причины развития КН: интраоперационная травма кишечника, ранний спаечный процесс и тканевая ишемия. Малоинвазивные операции уменьшают риск развития КН. Профилактикой является ранняя мобилизация больного, а также прием препаратов, улучшающих моторику кишечника [1, с. 6].

Осложнения со стороны операционной раны и брюшной стенки.

Кишечные свищи — изолированные от брюшной полости отверстия в кишечной стенке, через которые просвет кишки сообщается с окружающей средой или с другим полым органом. После оперативных вмешательств на кишечник происходит локальное нарушение циркуляции крови, что приводит к гипоксии, затем ишемии и в конечном итоге к некрозу данного участка. На сегодняшний день наиболее часто свищевой ход возникает в послеоперационный период резекции кишечника. Причины развития кишечных свищей: несостоятельность швов и анастомозов, травмы органов брюшной полости, попадание инфекции и нагноение раны, несоблюдение асептики и антисептики. Спаечная болезнь протекает бессимптомно и часто обнаруживается случайно. Послеоперационные грыжи имеют те же причины возникновения, что и кишечные свищи [3, с. 20–21, 23].

Кровотечения являются не менее опасными осложнениями в послеоперационном периоде и очень трудны в диагностике. Кровотечение в брюшную полость развивается при соскальзывании лигатур, из рассеченных спаек, десерозированных (лишенных серозной оболочки) участков, из брюшной стенки в области контрапертур для дренажей и т. п. Кровотечения из желудочно-кишечного тракта возникают из анастомозов, ушитых или прошитых, а также остро развившихся эрозий и язв слизистой желудка, режы кишечника [6, с. 41]. Профилактикой кровотечений является использование электрокоагуляции или лазера для коагуляции мелких сосудов и остановки кровотечения, наложение специальных клипс, аккуратное наложение швов.

Послеоперационные грыжи.

Вероятность образования послеоперационных грыж достаточно велика — до 20 %. Послеоперационные грыжи появляются чаще всего в тех местах, где обычно проводится оперативный доступ к внутренним органам. Послеоперационные грыжи в начале заболевания всегда являются вправимыми и обычно не сопровождаются болью. Но при любых действиях,

при которых повышается давление в брюшной полости, боли могут появиться или усилиться [10, с. 2].

Выводы.

Эффективная профилактика послеоперационных осложнений требует комплексного мультидисциплинарного подхода, основанного на предоперационной коррекции выявленных нарушений функций жизненно важных систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной, почечной) и строгого соблюдения протоколов доказательной медицины в интра- и послеоперационном периоде.

Определено, что ключевыми элементами снижения частоты специфических осложнений (ТЭЛА, инфаркта миокарда, перитонита, спаечной болезни) являются целенаправленные фармакологические и механические профилактические действия, а также применение щадящих хирургических техник и ранняя активизация пациентов.

Авторы приходят к выводу, что внедрение единого алгоритма профилактики, адаптированного для конкретного лечебного учреждения, позволяет минимизировать человеческий фактор и существенно повысить безопасность хирургического лечения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васильев А. О., Ширяев А. А., Говоров А. В. и др. Кишечная непроходимость в раннем послеоперационном периоде после робот-ассистированной радикальной простатэктомии // Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова. 2018. № 4. С. 90–93. DOI 10.17116/hirurgia2018490-93.
2. Демко А.Е., Батыршин И.М., Шляпников С.А., Остроумова Ю.С., Склизков Д.С., Фомин Д.В., Пичугина Г.А. Этапный подход в лечении больных с несформированными кишечными свищами. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2020. №(11). С. 66-73. DOI 10.17116/hirurgia202011166.
3. Доброквашин С. В., Измайлов А. Г., Измайлов С. Г., Волков Д. Е., Ключкин И. В., Фатыхов Р. И., Янтыкова А. А., Сафиуллина З. А., Шаймарданов А. А. Пути совершенствования методов профилактики и лечения послеоперационных раневых осложнений у хирургических пациентов // Вестник современной клинической медицины. 2025. Вып. 18, № Приложение 1. С. 18–25. DOI 10.20969/VSKM.2025.18(suppl.1).18-25.
4. Заболотских И.Б., Лебединский К.М., Белкин А.А., Лубнин А.Ю., Магомедов М.А., Трембач Н.В., Щеголев А.В. Периоперационное ведение пациентов с сопутствующей патологией центральной нервной системы. Методические рекомендации // Анестезиология и реаниматология. 2021. №. 1. С. 6–16. DOI 10.17116/anaesthesiology20210116.
5. Зеленин В. А., Горбунов, Н. А. Хохлачева А. Ю., Косарева Т. С., Лукашевич А. П. Основы электрокардиографической диагностики. Ижевск: ИГМА, 2022. 142 с.
6. Мерзликина Н. В. Общая хирургия. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. 1016 с.
7. Петров С. В. Общая хирургия. 4-е изд. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. 836 с.
8. Соколов Д.А., Козлов И.А. Постгоспитальные сердечно-сосудистые осложнения в некардиальной хирургии: частота и возможности прогнозирования // Общая реаниматология. 2024. Т. 20, № 6. С. 4–14. DOI 10.15360/1813-9779-2024-6-2489.
9. Чомахидзе П.Ш., Курбаналиева Н.К., Небежев А.А., Седов В.П., Сыркин А.Л. Современные аспекты предоперационного обследования при плановых внесердечных вмешательствах. Consilium Medicum. 2025;27(8):455–460. DOI: 10.26442/20751753.2025.8.203060.
10. Шмидт Е. А., Барбараш О. Л., Бернс С. А. и др. Результаты пятилетнего наблюдения пациентов с тромбозом легочной артерии в российском регистре СИРЕНА // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2025. Т. 24, №9. С. 89–96. DOI 10.15829/1728-8800-2025-4419.
11. Fischer J. P., Lee K. C. Fischer's Mastery of Surgery. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2023. 1874 p.
12. Mulholland M. W., Doherty G. M. Greenfield's Surgery: Scientific Principles & Practice. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2022. 2128 p.
13. Townsend C. M., Beauchamp R. D., Evers B. M., Mattox K. L. Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice. 19th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2014. 1568 p.

14. Williams N. S., Bulstrode C. J. K., O'Connell P. R. Bailey and Love's Short Practice of Surgery. 27th ed. Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2023. 1112 p.

Поступила в редакцию: 26.11.2025

Принята в печать: 29.12.2025

© Стяжкина С. Н., Зайцев Д. В., Шикин М. А.,
Порываев Г. А., Ефимова Е. В.,
Лазарева А. Ю., 2025.